

MAXSUS MUASSASALARDA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK DIAGNOSTIKANING AHAMIYATI

*Umarova Sabaxon Minavvarovna - QDPI
Maxsus pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi
Ne'matillayeva Mushtariy – 1-kurs talaba
Logopediya yo'nalishi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar maktabda ta'lim olayotgan bo'lsalar, o'qishida mavjud kiyinchiliklarning sababi va xarakterini belgilash, nuqsoni tarkibini ochib berishi, bilim olish qobiliyatiga katta diqqat qaratish kerakligi, fikrlash qobiliyati, fikrlash jarayoning egiluvchanligi, o'quv qurollarni o'zlashtirishi xamda bola yordamni qabul qilish qobiliyati va yordamning xarakteri, o'lchamligi e'tiborga olinishi haqida fikr bildirilgan

Kalit so'zlar: ko'nikma, yozish, o'qish, sanash, fonetik eshitish, so'zlar, psixologik tekshiruv, logoped, aqli zaif, impressive, ekspressiv

Аннотация: В данной статье, если дети учатся в школе, необходимо определить причину и характер затруднений в учебе, раскрыть состав дефекта, уделить большое внимание способности к обучению, способности мышления, гибкости мыслительного процесса, овладению средствами обучения, а также способности ребенка принимать помощь, а также характеру и размеру помощи.

Ключевые слова: навык, письмо, чтение, счет, фонетический слух, слова, психологическое обследование, логопед, умственно отсталый, импрессивный, экспрессивный.

Abstract : In this article, if children are studying at school, it is necessary to determine the cause and nature of difficulties in their studies, to reveal the composition of the defect, to pay great attention to the ability to learn, thinking ability, flexibility of the thinking process, mastering educational tools, as well as the child's ability to accept help and the nature and size of the help.

Key words: skill, writing, reading, counting, phonetic hearing, words, psychological examination, speech therapist, mentally retarded, impressive, expressive

Kirish. Maxsus muassasalari o'z ichiga o'quv ko'nikmalardan, yozish, o'qish, sanash, va x.k.dan umumiy xabardorlikni, ularni shakllangalikni xisobga olib, pedagogik tekshirish defektolog tomonidan amalga oshiriladi. O'z xulosasida u nafaqat bola rivojlanganligining o'rnatilgan dolzarb darajasini aks etadi, bola bilan ishlash bo'yicha kerakli usullarni ko'rsatadi. Uning tavsiyalari xam pedagog, xam ota-onalarga foydalidir.

Psixologik tekshirishni psixolog o'tkazadi. U kuzatilayotgan xodisa sabablarini taxlil qiladi, psixik funktsiyalarni, motivatsion-idrok va xisshiy-shaxsiy soxalarni korrektsiya qilish bo'yicha taxmin (prognoz) va tavsiyalar beradi. Xulosada u kompleks psixologik tashxis qo'yadi. Kerak bo'lsa neyropsixologik tekshirish o'tkaziladi.

Logopedik tekshirishni (zaruriyat tug'ilgan vaziyatlarda o'tkaziladi) logoped amalga oshiradi. Nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etib, u mavjud nuqsonlarning xarakterini va sabablarini ochib beradi. Logopedik o'rganish jarayoniga artikulyatsion apparatning, impressiv (fonetik eshitish, so'zlar, sodda gaplar, mantiqiy-grammatik qurilmalarni tushunish) va ekspressiv (takroriy, nominativ, mustaqil) nutqning tekshirish kiradi. Bolalarning yozma nutqi xam, xamda nutqiy xotira xam tekshirishdan o'tkaziladi. Logoped nutqdagi nuqsonning tuzilishini va bola

nutqining rivojlanmay qolganlik darajasini aniqlashi zarur, Bu nutq buzilishlari birlamchi nuqsoni bo'lgan bolalarni va nutqning zaifligi aqliy zaiflik natijasida kelib chiqqan bolalar o'rtasida chegara olishga yordam beradi.

Mutaxassilar tomonidan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, TPPK yig'ilishlarida natijalar muxokama qilinadi va bolaning imkoniyatlari va xususiyatlaridan kelib chiqib o'qish mashg'uloti xaqidagi tavsiyalar bilan, xamda kerak bo'lsa tibbiy yordam to'g'risidagi kollegial xulosa beriladi.

TPPKni o'tkazish davriyligi o'quv muassasining aniq talabi bilan bog'liq, lekin kvartalda kamida bir marta o'tkazilishi shart. yig'ilish puxtalik bilan tayyorlanishi juda muxim, shuning uchun oldindan (1-2 oy oldin) yetakchi mutaxassis bolalardan qaysi biri chuqur tekshirishga muxtojligini aniqlaydi, bola bilan ish dasturi va barcha mutaxassilari tomonidan yetakchi mutaxassisga xulosalarni tayyorlab berish muddatlari (TPPKning yig'ilishidan kamida 3 kun oldin) tuziladi. Bolalar TSHXKda takroriy tekshiruvdan o'tkazilayotgan bo'lsalar, bola bilan individual olib borilgan korreksion-rivojlantirish ish natijalari alohida baholanadi (dinamikasining xarakteri) va bu ishni davom etish bo'yicha keyingi dastur tuziladi.

TPPK nafaqat bola, ota-onaga yordam beradi, u bolada bo'lgan muamolarini yechishda pedagoglar tomonidan olib borilayotgan xarakatlarning bir-biriga muvofikligini ta'minlab, ularning malaka darajasini xam oshiradi, va bu TPPKning eng muhim vazifalaridan biridir.

Kuzatishlar dinamikasi

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, tibbiy – pedagogik komissiyada differentsial-diyagnostik jihatdan murakkab bolalarni bir marta qisqa vaqt ichida tekshirish etarlicha bo'lmaydi. Bunday bolalar chuqur va uzoq vaqt o'rganishni talab qiladi.

Ba'zi hollarda bolalarni komissiyaga qadar o'rganish boshqa hollarda esa- komissiyadan keyin ham o'rganish zarur bo'ladi.

Har bir alohida holatda komissiya xalq ta'limi organlari bilan birgalikda bolani mahalliy sharoitni e'tiborga olib qo'shimcha o'rganish masalasini hal qiladilar. Eng muhimi-bolaning holatini to'g'ri aniqlashdir.

Tibbiy-pedagogik maslahatlar:

- ✓ Diagnostik sinflardagi ishlarga metodik rahbarlik qilish tibbiy-pedagogik komissiyalar tomonidan amalga oshiriladi.
- ✓ Bolalarni ta'lim jarayonida xar tomonlama tekshirish uchun sharoit yaratib berish, shuningdek lozim bo'lgan davolash tadbirlari ham ushbu sinflar ishlayotgan maktab direktorlari va vrachlarga yuklatiladi.
- ✓ Diagnostik sinflarda mashg'ulotlar 1 sentyabrdan boshlanadi va o'quv yilining davomida o'tkazilib boriladi. 1 turdagi diagnostik sinflarda o'quv mashg'ulotlarining kun tartibi yordamchi maktabning boshqa sinflaridek bo'ladi.
- ✓ Ikkinchi turdagi diagnostik sinflarda bir dars 35 minut davom etadi. Darslar orasidagi tanaffuslar 20 minut, ikkinchi soatdan so'ng 30 minut beriladi.
- ✓ Har kuni 4 soat dars o'tiladi (faqatgina birinchi haftada kuniga 3 soat dars, 4-chi soat sayr o'tkaziladi).
- ✓ Diagnostik sinflarda bolalarni o'rganish "tabiiy eksperiment" sifatida o'tkaziladi. Mashg'ulotlar uchun bolaning maksimal imkoniyatini aniqlash materiali tanlanadi. Kuzatish bilan birgalikda bolalar eksperiment-pedagogik metodikalar yordamida tekshiriladi, o'rganiladi.
- ✓ Bolalarni o'rganish bo'yicha to'plangan barcha materiallar har bir bola uchun tutilgan maxsus kuzatish kundaliklarida qayd etib boriladi. Kundaliklardagi ma'lumotlar vaqti-vaqti bilan umumlashtiriladi, tahlil qilinadi va keyingi ishlar uchun tavsiya sifatida olinadi. Bola haqida

yig`ilgan ma`lumotlar asosida xarakteristika tuzilib tibbiy-pedagogik komissiyaga yakuniy xulosa va bola uchun tegishli muassasa turini aniqlash uchun topshiriladi.

- ✓ Birinchi turdagi diagnostik sinflar mashg`ulotlari dasturiga psixik rivojlanishi sustlashgan bolalar maktablari dasturining 1-2 sinflar dasturidan materiallarni kiritish lozim.

Ikkinchi turdagi diagnostik sinflar ish dasturiga quyidagi mashg`ulotlar kiradi:

- ✓ bolalarni tevarak – atrof haqidagi tasavvurlarini aniqlash va rivojlantirish bo`yicha mashg`ulotlar (nutq o`stirish darslari, ekskursiyalar, sayrlar va h. k.);
- ✓ og`zaki va yozma nutqning holatini aniqlaydigan mashg`ulotlar (nutq o`stirish, yozuv, o`qish darslari);
- ✓ oddiy matematik tasavvurlarni aniqlash va rivojlantirish bo`yicha mashg`ulotlar (matematika darslari, ekskursiyalar, didaktik o`yinlar, rasm chizish, yasash);
- ✓ qo`l mehnati, amaliy faoliyatni aniqlash va rivojlantirish mashg`ulotlari (rasm, qurish – yasash, qo`l mehnati, o`z – o`ziga xizmat qilish);
- ✓ Aqli zaif bolalar uchun muassasalarni komplektlashda tibbiy – pedagogik maslahatlar katta yordam beradilar.

Tibbiy – pedagogik komissiyalarga o`xshab tashkil qilingan maslahatlar bolalarni kompleks tibbiy, psixologo – pedagogik va logopedik jihatdan o`rganishni tahminlaydi. Maslahatlar yil davomida faoliyat ko`rsatadilar, shuning uchun bolalarni uzoq vaqt davomida kuzatish, uning dinamikasini o`rganishga imkon beradi (qayta o`rganishni o`tkazish).

Tibbiy – pedagogik maslahatlarning asosiy vazifasi muassasalarda tarbiyalanayotgan bolalarning ota – onalari va tarbiyachilariga yordam ko`rsatishdir. Vrach – psixonevrolog va oligofreno-pedagogik bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning sabablarini aniqlab, bolalarning kun tartibini tashkil qilish, ular bilan rivojlanishdagi xulqidagi, diqqati, xotirasidagi nuqsonlarni bartaraf etish bo`yicha maslahatlar beradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Po`latxo`jayeva M.R. Defektologiyaning klinik asoslari. O`quv qo`llanma. T.: TDPU – 2013.
2. D.Madazizova. Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning klinik asoslari. O`quv qo`llanma. T.: TDPU – 2017.
3. Sodiqova Q, Aripova S.X, Shaxmurova G.A . Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi. T.: Yangi asr avlodil - 2009.
4. S. Umarova. Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarining klinik asaoslari. O`quv qo`llanma T-2020
5. Umarova Sabohon Minavvarovna, (2023). Disorders of sensory functions. Academic research in modern science, 2(22), 75– 79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416359>
6. Saidakhmatova Sadokat Usmonjon Kizi. (2023). Gnoseology - philosophical teaching about knowledge. Development and innovations in science, 2(10), 13–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416402>
7. Umarova, Saodat Sulaymonovna, Farangiz Sadriddinovna Nabiyeva, and Nadiya Sobirovna Ibragimova. "Early diagnostics of echinococcosis in children." European research: innovation in science, education and technology. 2020.
8. Minavvarovna, Umarova Saboxon. "Etiology of Mental Retardness." International Journal on Orange Technologies 3.9 (2021): 44-47.
9. Umarova, Saboxon Minavvarovna, and Xurshida Murodova. "DUDUQLANISHNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA OLDINI OLISH." Интернаука 4-3 (2020): 57-58.
10. Minavvarovna, U. S. "PERCEPTION OF SPEECH DISORDERS, PECULIARITIES OF ATTENTION." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (2021): 1-4.

11. Abdi, Mamatov, et al. "Reflection of the National Vision of the World in Phraseological Units.
12. Umarova, S. M., and M. F. Raxmonalievaya. "The Impact of Mental Disorder on Childrens' Health." EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 2.5 (2022): 528-531.
13. Minavvarovna, Saboxon Umarova. "CAUSES OF SPEECH DISORDERS OF CHILDREN." (2022): 145-148.